

INFORMATIKA DARSLARIDA QO‘LLANILADIGAN METODLAR

Komilova Shaxloxon Ergashevna

Dang'ara tumani 19-maktabning
informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab ta'lim tizimida informatika fanini o'qitishda qo'llaniladigan ta'lim metodlar va ularning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: informatika, metodlar, interfaol, ma'ruza, suhbat, aqliy hujum.

Informatika darslarida ta'lim jarayoniga tadbiq etilgan va yaxshi samara beradigan ko'plab metodlardan foydalangan holda sifatli dars tashkil etish bugungi kun informatika fani o'qituvchisining oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Informatika fani o'qituvchisi bunday turdagi darsni tashkil etish uchun avvalo informatika fanida qo'llaniladigan metodlar haqida bilimlarga ega bo'lishi zarur. Quyida anashunday metodlarning ayrimlari haqida to'xtalib o'tamiz.

Bugungi kunda ta'lim muassalarida faoliyat yuritayotgan “Informatika” fani o'qituvchilari oldida quyidagi muhim vazifalar turadi: - o'quvchilarning mustaqil bilim olish, o'rganish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda fanning o'rni va ahamiyatini oshirish; - mashg'ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish va o'tkazish; - o'quvchilarning faolligini oshirish, o'zlashtirish darajalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metod va shakllarni qo'llash; - ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish.

An'anaviy o'qitishning usul va metodlari respublikamizda keng tarqalgan va ular o'zining ma'lum tarixiga ham egadirlar. Biroq ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda an'anaviy ta'limning imkoniyatlari cheklanayotganligini, muhim ta'limiy muammolar o'z yechimini topmayotganligi, qator ilg'or pedagogik tajribalar ommalashmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Pedagogik texnologiyaning an'anaviy o'qitish metodikasidan farqlovchi belgilari ko'p. Pedagogik texnologiya an'anaviy metodikadan, avvalo, maqsadlarning qo'yilishi va unga erishishi bilan farqlanadi.

Pedagogik texnologiyaning usul va metodlari ta'limning umumiy maqsadlarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish va natijalarni nazorat qilish, kuzatish hamda baholashga xizmat qiladi. An'anaviy darslarda ko'rgazmali vosita sifatida plakatlardan foydalanib kelingan bo'lsa, hozirgi paytda kompyuter, slayd, multimedia vositalar kabi zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalari keng tadbiq etilmoqda. Noan'anaviy darslarda an'anaviy darsdan farqli ravishda tasvir va tovush uyg'unligi o'quvchining faolligini va ularning o'tilayotgan mavzuga qiziqishini oshiradi hamda berilayotgan ma'lumotlarning uzoq muddatga xotiralarida saqlanib qolishiga xizmat qiladi. Eng muhimi har bir o'quvchini mustaqil ishlashga va fikrlashga undaydi. Ilg'r pedagogik texnologiyalar informatika fanini o'qitishda ham keng qo'llanilib kelinmoqda.

Maktab ta'limida informatika darslari 45-minut davom etadi va o'qituvchi odatda mavzuni o'quvchilardan so'rash yangi mavzuni bayon qilish, uni mustahkamlash, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish kabi qismlar bo'lgan holda tashkil etadi. Aytish joizki yuqorida ko'rsatilgan darsning bo'limlarining har birini yangi ta'lim metodlariga tayangan holda o'tish mumkin.

Yangi mavzu mazmunini tushuntirish asosan uch xil usulda olib boriladi. Ular ma'ruza, suhbat va mustaqil ishdir. Hozirgi yangi pedagogik texnologiyani mohiyati ham suhbat metodi orqali yangi mavzu mazmuni ochib berishdan iboratdir. Bunda mavzu mazmunini o'qituvchining o'zi bayon qiladi, lekin mantiqiy mulohazalar vaqtida va turli hisoblashlarni bajarishda o'qituvchi o'quvchilarga mavzu mazmunini ochib beruvchi mantiqiy ketma-ketlikka ega bo'lgan savollar tizimi orqali murojaat qiladi, o'quvchilar ana shu savollarga javob berish orqali mavzu mazmunini chuqurroq o'zlashtirib oladilar.

Informatika fanini o'qitishda o'yinli - qiziqtiruvchi texnologiyalardan foydalanish. Yuqorida sanab o'tilgan vazifalardan ko'rinib turibdiki, ta'lim muassasalari o'quvchilarini mustaqil bilim olishiga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish va doimiy ravishda faolligini oshirib borish lozim. O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalari va axborot-kommunikasiya vositalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil qilish ta'lim samaradorligigi ijobiy ta'sir

ko'rsatadi. Bugungi kun talabi ta'limni sifat o'zgarishlariga olib keluvchi yangicha yondashuvlarni izlashga undamoqda va uni o'rganishdagi yondashuvlar (metodlar) ham o'zgarmoqda. Ta'limda yangi bilimlarni amalda qo'llash natijasi innovatsiyalarga asoslangan yangi ta'lim yaratilishiga olib kelmoqda. O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini o'quvchilarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. O'yin bilish va uning bir qismi (kirish, mustahkamlash, mashq, nazorat) tarzida tashkil etiladi. O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarda qo'llanadi. O'yinning didaktik maqsadi bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatida bilim, malaka va ko'nikmalarni qo'llash, umumta'lim malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi. O'yinning tarbiyaviy maqsadi mustaqillik, irodani tarbiyalash, muayyan yondashuvlar, nuqtai nazarlar, ma'naviy, estetik va dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni, kollektivizmni, jamoaga kirishib keta olishni, kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi. Didaktik tamoyillarni hisobga olgan holda, o'quvchilarga nafaqat faktlarning qat'iy ilmiy bayonini berish, balki o'qitishning turli qiziqarli metodlarini ham qo'llash lozim. Masalan, ko'pchilikka ma'lum va ommabob bo'lgan krossvord o'yini o'quvchilarda qiziqish o'yg'otishi tabiiydir. Qomusiy lug'atda ta'riflanishicha, uning atamasi inglizcha “kross” – kesishgan, “vord” – so'z degan ma'noni anglatib, ilk bor XX asr boshlarida kashf etilgan. Vaqt o'tishi bilan uning turlari ko'payib, chaynvord, chaynkrossvord, krosschaynvord, aylanma 10 krossvord, diagonal krossvordlar o'ylab topildi. Ularning har biri shaklda so'zlarning joylashishi va bog'lanishi bilan farq qiladi. Krossvord ko'rinishidagi so'rov shakli o'quvchilar uchun har doim qiziqarli va o'ziga tortadigan metoddir. Mustaqil ijodiy faoliyatning bunday shaklidan foydalanilganda darsda faqatgina kuchli o'quvchilargina emas, balki

kuchsiz o‘quvchilar ham faol ishtirok etadilar. Darslarda qiziqtirishdan foydalanishning boshqa shakllaridan, ya`ni rebus va boshqotirmalardan ham foydalanish yaxshi samara beradi. Ushbu qiziqtiruvchi metodlardan foydalanganda, o‘qituvchi darsni maqsadli tashkil qilishni rejalashtiradi, ya`ni krossvord, rebus, boshqotirmalarni fanning mazmuniga mos tayyorlaydi. Darsning maqsadini aniqlaydi va kutilayotgan natijani loyihalaydi. Rebus, krossvordlar o‘yinli texnologiyalarga sirasiga kiradi.

Informatika fanini o‘qitishda interfaol metodlarni o‘rni alohida muhim sanaladi. Ushbu metodlar guruhiga kiruvchi Aqliy hujum, Klaster, B\B\B, Zinma-zina, FSMU, Qarorlar shajarasi kabi metodlar o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini yanada ortishiga va o‘rganilayotgan mavzuni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda ta’lim metodlari o‘qituvchi uchun ham, o‘quvchi uchun ham birdek yordam beruvchi, sifatli bilim berish va olishni kafolotlovchi muhim vositalardir. Ulardan o‘z o‘rnida foydalana bilish orqali o‘qituvchilar o‘z oldiga qo‘ygan barcha ta’limiy, tarbiyaviy maqsadlariga erishadilar.

Foydalangan adabiyotlar:

1. http://library.navoiy-uni.uz/files/informatika_fanini_oqitishda_innovatsion_uslublarni_ishlab_chiqish_va_ularni_dars_jarayoniga_tadbiq_etish.pdf
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/informatika-fanini-o-qitishda-noan-anaviy-darslardan-foydalanish>